

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Umarov Najmiddin Maxamatali o'g'li

ZAXIRIDDIN MUXAMMAD BOBUR FARG'ONA DAVLATIDAGI YERGA EGALIK
MUNOSABATLARI VA MAVJUD BO'LGAN LAVOZIMLAR XAQIDA MULOXAZALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/MAY

